

PENERAPAN OSCE DENGAN KEPUASAN MAHASISWA MENJALANI PRAKTIKA LABORATORIUM DI AKADEMI KEPERAWATAN ADI HUSADA SURABAYA

Yohanes Kurniawan, Iswati
Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya
iswatisaja@gmail.com

ABSTRAK

Kepuasan mahasiswa merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan mahasiswa dengan pelayanan yang diberikan. Pemberian pengalaman belajar praktika diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Namun kenyataannya mahasiswa yang sudah mendapat praktika laboratorium belum sepenuhnya mendapatkan kepuasan. Pemberian praktika laboratorium menggunakan OSCE diharapkan dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan penerapan OSCE dengan kepuasan mahasiswa menjalani praktika laboratorium di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya. Desain penelitian yang digunakan adalah kolerasi pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian ini berjumlah 89 mahasiswa Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya yang dipilih menggunakan *probability sampling* dengan *simple random sampling technique* sebanyak 73 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner *closed ended*. Hasil penelitian menyatakan sesuai dengan penerapan OSCE sebanyak 51 responden (57%) dan kepuasan mahasiswa menyatakan sesuai dengan praktika laboratorium sebanyak 51 mahasiswa (67%). Hasil uji *Chi Square* didapatkan nilai $p < 0,05$ ($p = 0,04$), yang menunjukkan ada hubungan antara penerapan OSCE dengan kepuasan mahasiswa menjalani praktika laboratorium di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa lebih aktif lagi terhadap pembelajaran praktika di laboratorium agar saat pelaksanaan ujian OSCE mahasiswa lebih siap dan dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan ujian OSCE.

Kata Kunci : Kepuasan Mahasiswa, Penerapan OSCE, Praktika Laboratorium

ABSTRACT

Student satisfaction is a comparison between the expectations of the students who want the service given. Practical learning experience is expected to pride satisfaction to the students. But in reality, students who have got laboratory practice have not fully received satisfaction. Laboratory administration using OSCE is expected to improve student satisfaction. The purpose of this research was to analyse the implementation of OSCE with student satisfaction of laboratory practice at Nursing Academy Adi Husada Surabaya. The design of this research used correlational with cross sectional approach. The population of this research was 89 students in Nursing Academy Adi Husada Surabaya selected used probability sampling with simple random sampling technique as many as 73 students. The data retrieval used closed ended questionnaires. The results expressed in accordance with the application of OSCE as much as 51 respondents (57%) and student satisfaction stated in accordance with laboratory practicalities as much as 51 students (67%). The chi-square test results was $p < 0,05$ ($p = 0,04$), which there was a relationship between the implementation of OSCE with the satisfaction of students who had laboratorium practice in Nursing Academy Adi Husada Surabaya. The results hoped that students will be more active in laboratory studies, so that when implementation of students OSCE exams were better prepared so that they can improve student satisfaction on the implementation of OSCE exams.

Keyword : Student Satisfaction, Application OSCE, Practice Laboratory

PENDAHULUAN

Studi pendahuluan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara proses pembelajaran praktika dengan materi pembelajaran laboratorium adalah sebuah

proses belajar mengajar yang diberikan di laboratorium, untuk memungkinkan peserta didik mendapatkan pengalaman bekerja secara kongkrit, menguji coba pengetahuan, dan keterampilan yang sudah diperoleh

sebelumnya dengan cara *demonstrasi*, *redemonstrasi* atau *simulasi*, baik secara mandiri atau kelompok (Clark, 2015). Pemberian pengalaman belajar praktika diharapkan dapat memberikan kepuasan pada mahasiswa, Kepuasan mahasiswa merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan mahasiswa tentang pelayanan karyawan, kompetensi dosen yang didukung oleh sarana prasarana dan kepemimpinan dengan apa yang mahasiswa rasakan setelah mendapatkan pelayanan (Gazper, 2008). Namun pada kenyataannya tidak semua mahasiswa merasa puas. Beberapa mahasiswa masih menunjukkan rasa tidak puas, Ketidakpuasan merupakan sesuatu yang bersifat pribadi, yaitu tergantung bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan dengan hasil yang didaparkannya (Diana, 2015).

Penelitian Widiyandana & Nurhayati (2008) di Universitas Jawa Timur didapatkan sebanyak 41,5% responden merasa tidak puas dengan waktu ujian, 50,7% merasa ragu untuk dapat melakukan keterampilan klinik pada pasien sesungguhnya, dan hanya 26% yang merasa puas terhadap manekin, serta 38,7% yang merasa puas dengan peralatan medis.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Oktober 2018 didapatkan 10 mahasiswa yang sudah diberikan metode OSCE di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya mengatakan bahwa waktu yang diberikan belum cukup dan ada beberapa penguji memberi *feedback/* komentar saat ujian berlangsung sehingga membuat mahasiswa gugup dan sulit berkonsentrasi. Meskipun demikian, secara keseluruhan dari 10 mahasiswa tersebut mengatakan cukup puas terhadap pelaksanaan OSCE.

Setelah mempelajari pentingnya kepuasan mahasiswa, maka dipandang perlu adanya peningkatan kepuasan mahasiswa yaitu dengan menerapkan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE). OSCE disebut objektif karena mahasiswa diuji dengan ujian atau penilaian yang sama, sedangkan terstruktur artinya yang diuji keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar penilaian yang spesifik. *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) merupakan salah satu ujian akhir dan penentu untuk melanjutkan pendidikan ke

tahap kepaniteraan klinik, sehingga kemungkinan kepuasan yang dialami ketika menghadapi ujian akan lebih tinggi (Clark, 2015).

Meskipun penerapan OSCE telah dilakukan mulai tahun 2018 di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya, hingga saat ini belum ditemukan penelitian tentang Hubungan Penerapan OSCE dengan Kepuasan Mahasiswa Menjalani Praktika Laboratorium di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya pada bulan Februari–Maret 2019. Desain penelitian ini adalah kolerasional dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya berjumlah 89 orang dengan teknik pengambilan sampel *simple random sampling* dengan banyaknya sampel 73 orang.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu kepuasan mahasiswa (dependen) dan penerapan OSCE (independen). Instrument yang digunakan pada penelitian ini berjenis *closed ended* atau tertutup dari kuesioner penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dengan pilihan jawaban *Skala Likert* dan *Dichotomy question*. Analisa data diuji menggunakan SPSS 16.0 dengan uji statistik *chi-square*.

HASIL

Data Umum

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia Mahasiswa Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya pada Pebruari–Maret 2019

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
17-18	20	27 %
19-21	53	73 %
Total	73	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa usia responden sebagian besar berusia 19-21 tahun, yaitu sebanyak 53 orang (73%).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Mahasiswa Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya pada Februari–Maret 2019

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	4	6%
Perempuan	69	94 %
Total	73	100

Tabel diatas menunjukkan jenis kelamin responden hampir seluruhnya perempuan, yaitu sebanyak 69 perempuan (94%).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Semester Mahasiswa Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya pada Februari–Maret 2019

Semester	Frekuensi	Persentase (%)
Semester 2	37	51%
Semester 4	36	49%
Total	73	10056

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden semester 2 lebih dari setengah total responden, yaitu sebanyak 37 mahasiswa (49%).

Data Khusus

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Penerapan OSCE di Akper Adi Husada Surabaya Pada Pebruari – Maret

No	Penerapan OSCE	Jumlah (N)	Persentase (%)
1.	Tidak Sesuai Penerapan	22	43 %
2.	Sesuai Penerapan	51	57 %
	Total	73	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa OSCE yang dilakukan di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya sesuai dengan penerapan, yaitu sebanyak 51 responden (57%).

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Kepuasan Mahasiswa Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya pada Pebruari – Maret 2019

No.	Kepuasan Mahasiswa	Jumlah (N)	Persentase (%)
1.	Tidak Puas	24	33 %
2.	Puas	49	67 %
	Total	73	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa puas dengan penerapan OSCE di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya sebanyak 49 mahasiswa (67%).

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Tabulasi silang Penerapan OSCE dengan Kepuasan Mahasiswa Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya pada Pebruari – Maret 2019

Kepuasan Mahasiswa	Penerapan OSCE		Jumlah		
	Tidak Sesuai Penerapan	Sesuai Penerapan	Frekuensi	Persentase	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase	
1. Tidak Puas	2	9%	20	91%	22
2. Puas	22	43%	29	57%	51
Jumlah	24	33%	49	67%	73
Hasil uji <i>chi-square</i> = 0,04					

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penerapan OSCE yang di dapat sesuai dengan kepuasan mahasiswa, yaitu sebanyak 49 responden (67%).

Hasil uji *chi-square* menunjukkan $P=0,04$, yang artinya H_1 diterima yaitu terdapat hubungan antara penerapan OSCE dengan kepuasan mahasiswa menjalani praktika laboratorium di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Usia

Tabel 1 menunjukkan mayoritas responden berusia 19-21 tahun, yaitu sebanyak 53 responden (73%). Usia tersebut telah masuk ke dalam masa remaja akhir.

Menurut Konopka (2011), usia remaja awal yaitu 12-15 tahun, remaja madya yaitu 15-18 tahun dan remaja akhir yaitu 19-22 tahun. Sedangkan menurut Yusuf (2011), usia 13-16 tahun termasuk dalam masa

remaja awal dan usia 17-21 tahun termasuk dalam kategori remaja akhir. Remaja akhir merupakan permulaan masa dewasa, emosinya mulai stabil dan pemikirannya mulai matang (kritis). Remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosi dalam dirinya, sedangkan usia remaja awal menunjukkan sifat sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat negatif dan temperamental (Yusuf, 2011). Emosi negatif dan temperamental tersebut timbul pada saat menghadapi OSCE, mereka akan mudah mengalami kecemasan. Mahasiswa perlu memiliki paradigma, kepribadian baik dan jiwa yang kuat dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Jika dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini adalah pematapan pendirian hidup (Yusuf, 2011)

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia maka semakin banyak pengalaman di perkuliahan, sehingga jiwa dan kepribadiannya akan menjadi semakin baik apabila mereka dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.

Jenis Kelamin

Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kelamin responden hamper seluruhnya adalah perempuan, yaitu sebanyak 69 responden (94%). Hal tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya bahwa mahasiswa keperawatan yang mengikuti OSCE dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan mahasiswa laki-laki.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian oleh Graf *et al* (2017), yaitu didapatkan bahwa mahasiswa perempuan tampil lebih baik dalam kemampuan komunikasi pada dimensi empati, struktur, ekspresi verbal dan ekspresi non verbal saat OSCE dari pada mahasiswa laki-laki.

Mahasiswa perempuan mempunyai perasaan khawatir lebih besar dari pada laki-laki ketika menghadapi OSCE. Hal tersebut akan memotivasi mahasiswa perempuan untuk lebih membuat persiapan ujian sebelumnya seperti lebih berusaha melakukan latihan sebelum pelaksanaan OSCE sehingga nilai yang didapat akan lebih memuaskan.

Penerapan OSCE

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa OSCE yang dilakukan di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya sesuai dengan penerapan, yaitu sebanyak 51 responden (57%). Hal tersebut dikarenakan penerapan OSCE sudah dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang baik. Materi praktika laboratorium yang digunakan pada OSCE lebih sedikit dan dilaksanakan pada akhir semester sehingga beban belajar tidak terlalu berat.

Metode OSCE merupakan salah satu metode untuk menilai kompetensi klinis mahasiswa keperawatan secara objektif dan terstruktur. Bagi mahasiswa penerapan OSCE untuk mengukur kompetensinya dan dapat meningkatkan kemampuan menganalisa serta meningkatkan kepercayaan diri (Clark, 2015). Kompetensi klinis yang dinilai dengan OSCE berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisa kasus untuk memasuki dunia kerja di rumah sakit. Penerapan uji OSCE akan meningkatkan kualitas lulusan sehingga akan berdampak di masyarakat semakin baik. Menurut Zulharman (2012), OSCE adalah alat untuk menilai komponen kompetensi klinis seperti *history taking*, pemeriksaan fisik, *procedural skill*, keterampilan komunikasi, interpretasi laboratorium, manajemen, dan lain-lain yang diuji menggunakan *checklist* yang telah disetujui dan mahasiswa akan mengikuti beberapa prasat. Kemampuan interpersonal perawat yaitu kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain seperti antar perawat, tenaga medis lain, pasien maupun keluarga pasien. Hal tersebut termasuk ke dalam kemampuan perawat yang berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai perawat (Kusminarti dkk, 2013)

Hasil penelitian ini menurut pendapat peneliti penerapan uji kompetensi mahasiswa dengan metode OSCE perlu dipersiapkan dengan matang untuk memperbaiki kurikulum yang relevan dengan OSCE. OSCE digunakan untuk mengetahui keterampilan praktika bukan hanya teorinya saja tetapi bisa menunjukkan keterampilan dengan baik.

Kepuasan Mahasiswa

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penerapan OSCE yang di dapat sesuai dengan kepuasan mahasiswa, yaitu sebanyak 49 responden (67%). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyatakan puas dengan hasil kelima kategori tentang kepuasan mahasiswa terhadap metode OSCE tetapi ada responden yang menyatakan tidak puas dikarenakan waktu yang diberikan kurang.

Menurut Diana (2015), kepuasan mahasiswa merupakan harapan yang diinginkan mahasiswa dengan pelayanan yang diberikan, kompetensi dosen yang didukung oleh sarana prasarana dan kepemimpinan dengan apa yang mahasiswa rasakan setelah mendapatkan pelayanan. Minat merupakan gambaran adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam individu untuk memilih objek yang berupa kegiatan atau tugas (Widyastono, 2013). Kepuasan mahasiswa merupakan respon pada evaluasi persepsi terhadap perbedaan antara ekspektasi awal (Irawan, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, peneliti berpendapat bahwa mahasiswa dapat mengatasi beberapa masalah yang dihadapi terkait OSCE dengan belajar mandiri sebelum pelaksanaan OSCE berlangsung dan adanya saling membagi informasi antar teman. Kepuasan diri yang dirasakan oleh mahasiswa setelah keinginan, harapan, dan kebutuhannya terpenuhi setelah menjalani ujian OSCE.

Analisis Hubungan Penerapan OSCE dengan Kepuasan Mahasiswa Menjalani Praktika Laboratorium

Data penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSCE dengan kepuasan mahasiswa yang menyatakan sesuai dengan yang diinginkan sebanyak 49 responden (67%), sedangkan tidak sesuai dengan yang diinginkan sebanyak 24 responden (33%). Hasil uji *Chi Square* didapatkan nilai $P=0,04$ ($\alpha<0,05$), yaitu H_1 diterima, yang artinya adanya hubungan antara penerapan OSCE dengan kepuasan mahasiswa menjalani praktika laboratorium di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya.

Kepuasan terhadap pelaksanaan OSCE tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa merasa ujian OSCE memberikan banyak manfaat dan dampak positif. Menurut

Brosnan (2006) OSCE penting bagi mahasiswa dan memiliki berbagai keunggulan bahwa OSCE berdampak positif, yaitu memiliki penilaian yang berarti dan menjadikan mahasiswa lebih siap sebelum praktik di rumah sakit.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa OSCE sangat penting bertujuan untuk melatih mahasiswa menghadapi pasien sesungguhnya meskipun masih ada dari mahasiswa yang menyatakan tidak puas karena fasilitas alat yang masih kurang dan waktu yang terlalu cepat. Meskipun demikian kepuasan mahasiswa terhadap penerapan OSCE adalah rata-rata puas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerapan OSCE telah sesuai dengan yang seharusnya dan mahasiswa merasa puas dengan penerapan OSCE yang dilakukan di Akademi Keperawatan Adi Husada Surabaya. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan OSCE dengan kepuasan mahasiswa menjalani praktika laboratorium.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan pengelola laboratorium dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap pelaksanaan latihan praktika di laboratorium dengan metode OSCE agar mahasiswa lebih termotivasi dalam menjalani ujian OSCE dan fasilitas alat praktika lebih dilengkapi lagi. Sedangkan bagi mahasiswa keperawatan diharapkan lebih aktif lagi terhadap pembelajaran praktika di laboratorium, agar saat pelaksanaan ujian OSCE mahasiswa lebih siap dan dapat meningkatkan kepuasannya terhadap pelaksanaan ujian OSCE. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih dikembangkan dengan menggunakan sampel responden yang lebih banyak, tempat penelitian yang lebih luas, serta instrumen penelitian lain agar hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Clark, C. (2015). *Evaluating Nurse Practitioner Students Through Objective Structured Clinical Examination*. USA: Nursing Education Perspective.

- Diana, F. (2015). *Pelanggan puas? Tak cukup!* Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Gazper, V. (2008). *Total Quality Mangement Gramedia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Graf, Smolka, Simoes, & Zipfel., dkk. (2017). *Communication Skills of Medical Students During The OSCE*. BMC Medical Education
- Irawan, H. (2009). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kusminarti, Wadji, & Mardalis. (2013). *Pengaruh Persepsi Tentang Profesionalisme, Kounikasi Dalam Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat*. Jakarta: Naskah Publikasi
- Konopka, R. (2011). *Lipoprotein*. [Http://study.com/academy/lesson/what-are-lipoproteins-definition-fuctions-types.html](http://study.com/academy/lesson/what-are-lipoproteins-definition-fuctions-types.html)
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilimu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Widyastono, Henry. (2014). *Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Yusuf, Syamsu. (2011). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Zulharman. (2012). *Self and Peer Assessment*. Jakarta: EGC